

Concept	Stelling	Concept	Statement
Duidelijkheid	1. Ik vond de keuzetaken duidelijk.	<i>Clarity</i>	<i>1. I found the choices I had to make clear.</i>
Volledigheid	2. Ik miste relevante informatie om te kunnen kiezen.	<i>Completeness</i>	<i>2. I missed relevant information to make choices.</i>
Uitvoerbaarheid	3. Ik vond de keuzetaken gemakkelijk. 4. Ik kon mij goed concentreren op alle keuzetaken. 5. Ik heb alle informatie die ik kreeg goed bekeken en betrokken in mijn keuzes.	<i>Feasibility</i>	<i>3. I found the choices I had to make easy. 4. I could focus well on the choices I had to make. 5. I have carefully read and included all information in my choices.</i>
Relevantie	6. Ik vond het een belangrijk onderwerp om mijn mening over te geven. 7. Ik vond de keuzetaken interessant.	<i>Relevance</i>	<i>6. I thought it was an important subject to give my opinion on. 7. I found the choices I had to make interesting.</i>
Transparantie	8. Ik vond dit onderzoek betrouwbaar. 9. Ik vond dat dit onderzoek mijn keuzes een bepaalde kant op stuurde.	<i>Transparency</i>	<i>8. I found this research trustworthy. 9. I thought that this research steered my choices in a certain direction.</i>
Acceptatie	10. Ik wist steeds zeker wat ik de beste keuze vond. 11. Ik vond dit een goede methode om als burger advies te geven aan de overheid.	<i>Acceptance</i>	<i>10. I was always sure about the best choice. 11. I thought this was a good method to give advice to the government as a citizen.</i>
Leesbaarheid	12. Ik vond alle informatie gemakkelijk om te lezen.	<i>Legibility</i>	<i>12. I found all the information easy to read.</i>
Gevoeligheid	13. Ik vond het vervelend om keuzes te moeten maken.	<i>Sensitivity</i>	<i>13. I found the choices I had to make unpleasant.</i>
Bekendheid	14. Ik was al bekend met dit onderwerp voordat ik meedeed aan dit onderzoek.	<i>Familiarity</i>	<i>14. I was already familiar with the subject before I participated in this research.</i>

NL | Hieronder ziet u 10 uitspraken over de keuzes die u zojuist gemaakt heeft. In hoeverre bent u het eens met deze stellingen? (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens)

<i>(randomiseer volgorde van stellingen)</i>	Helemaal mee oneens (1)	Mee oneens (2)	Neutraal (3)	Mee eens (4)	Helemaal mee eens (5)
Ik vond de keuzetaken duidelijk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik miste relevante informatie om te kunnen kiezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond de keuzetaken gemakkelijk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond het een belangrijk onderwerp om mijn mening over te geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond dit onderzoek betrouwbaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond dat dit onderzoek mijn keuzes een bepaalde kant op stuurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik wist steeds zeker wat ik de beste keuze vond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond dit een goede methode om als burger advies te geven aan de overheid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond alle informatie gemakkelijk om te lezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vond het vervelend om keuzes te moeten maken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik was al bekend met dit onderwerp voordat ik meedeed aan dit onderzoek	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ik vond de keuzetaken interessant

Ik kon mij goed concentreren op alle keuzetaken

Ik heb alle informatie die ik kreeg goed bekeken en betrokken in mijn keuzes

EN | Below you see 10 statements about the choices you just made. To what extent do you agree with these statements? (1 = fully disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = fully agree)

<i>(randomise order of statements)</i>	Fully disagree (1)	Disagree (2)	Neutral (3)	Agree (4)	Fully agree (5)
I found the choices I had to make clear	<input type="radio"/>				
I missed relevant information to make choices	<input type="radio"/>				
I found the choices I had to make easy	<input type="radio"/>				
I thought it was an important subject to give my opinion on	<input type="radio"/>				
I found this research trustworthy	<input type="radio"/>				
I thought that this research steered my choices in a certain direction	<input type="radio"/>				
I was always sure about the best choice	<input type="radio"/>				
I thought this was a good method to give advice to the government as a citizen	<input type="radio"/>				
I found all the information easy to read	<input type="radio"/>				
I found the choices I had to make unpleasant	<input type="radio"/>				
I was already familiar with the subject before I participated in this research	<input type="radio"/>				
I found the choices I had to make interesting	<input type="radio"/>				

I could focus well on the choices I had to make

I have carefully read and included all information in my choices